

УДК 514.1

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ТҮРЛЕНДІРУЛЕР АРҚЫЛЫ ТЕОРЕМАЛАРДЫ ДӘЛЕЛДЕУДІҢ ӘДІСТЕРІ

АЛИЕВА АЙЗАДА АЛИҚЫЗЫ

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг
университетінің педагогика факультетінің магистранты

Ғылыми жетекші: - п.ғ.д., профессор **КОЩАНОВА Г.Р.**
Ақтау, Қазақстан

***Аннотация:** Бұл мақалада математикалық теоремаларды дәлелдеудегі геометриялық түрлендірулердің рөлі зерттелген. Геометриялық түрлендірулер, соның ішінде параллель көшіру, бұру, центрілік және осьтік симметрия және гомотетия күрделі есептерді қарапайым және қол жетімді формаларға түрлендіру арқылы математикалық шындықтарды анықтаудың талғампаз құралы ретінде қызмет етеді.*

***Кілт сөздер:** геометриялық түрлендірулер, симметрия, параллель көшіру, айналдыру, гомотетия, математикалық білім беру, оқыту әдістемесі, теоремаларды дәлелдеу*

Геометриялық түрлендірулердің маңыздылығы олардың фигуралардың негізгі сипаттамаларын сақтай отырып жұмыс істей алуымен байланысты. Мектептік геометрия курсына ұқсастық геометриясы ретінде қарастыруға болады. Дегенмен, геометриялық түрлендірулер мектеп бағдарламасында үнемі болған жоқ – олар ХХ ғасырдың ортасынан кейін ғана бірнеше маңызды себептерге байланысты енгізілді:

- Геометриялық түрлендірулер классикалық геометрияға жаңа көзқарас әкеледі;
- Түрлендірулер математикалық есептерді шешуде және теоремаларды дәлелдеуде тиімді құрал болып саналады (мысалы, параллелепипедтің симметрия ортасы немесе пирамиданың сипаттары жайлы);
- Оқушылардың кеңістікті қабылдау және ойлау дағдыларын жетілдіреді;
- Өртүрлі ғылыми салаларда пайдаланылады (биологиялық симметрия, сәулет өнері, кристалдану, көркем өнер және т.б.).

Қазақстандық білім беру жүйесінде геометриялық түрлендірулер тақырыбы міндетті бағдарламаның бөлігі болып табылады. Бұл бөлім оқушыларды геометриялық фигуралардың өзгеру принциптерімен таныстырады, алайда тақырып кіріспе сипатында берілетіндіктен, жиынтық бағалауға қосылмайды.

Оқу барысында оқушылар фигуралардың симметриялық сипаттарымен, олардың жазықтықта қозғалу тәсілдерімен, сондай-ақ параллель жылжыту, айналдыру және гомотетия сияқты іргелі түрлендірулермен танысып отырады. Геометриялық түрлендірулерді үйретудің құндылығы олардың теориялық және тәжірибелік маңыздылығында. Біріншіден, бұл концепциялар оқушылардың кеңістікті қабылдауын дамытуға үлес қосады, екіншіден - олар фигуралардың теңдігі мен ұқсастығы туралы негізгі түсініктерді меңгеруге қажетті базаны қалыптастырады. Қозғалыс арқылы фигуралардың теңдігін анықтау мүмкіндігі, ал ұқсастық түрлендірулері ұқсас фигураларды құрастыру мен олардың ерекшеліктерін зерделеу үшін қажеттілігі айрықша атап көрсетіледі. Бұл әдістер тек мектеп математикасында ғана емес, сонымен бірге архитектура, дизайн және инженерлік іс сияқты қолданбалы салаларда да белсенді пайдаланылады.

Осылайша, геометриялық түрлендірулерді үйрету Қазақстандық білім беру жүйесінде оқушылардың математикалық тұрғыдан ойлау қабілетін жетілдірудің маңызды әдісі болып саналады. Бұл оқушыларға геометриялық фигуралардың қасиеттерін тереңірек меңгеруге жол ашады және олардың келешектегі мамандық саласында қажетті шеберліктерді дамытуға жәрдемдеседі.

Оқыту мақсаттарына толық жету үшін мұғалім геометриялық жазықтық түрлендірулері тәсілдері арқылы есептер шығаруды жүйелі үйретуге арналған арнайы әдістемелік жүйені пайдалануы керек. Бұл әдістеме келесі негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған:

1. Симметрия, айналдыру, параллель жылжыту және гомотетия түрлендірулерінде фигуралардың бейнелерін тұрғызу;

2. Берілген түрлендіру кезінде сәйкес нүктелер мен фигуралар арасындағы сәйкестік байланысын анықтау;

3. Түрлендіруді анықтайтын элементтерді (симметрия осі, айналу ортасы, айналу бұрышы, параллель жылжыту бағыты мен қашықтығы, гомотетия ортасы мен коэффициенті) ажырата білу;

4. Кез келген фигуралар үшін берілген түрлендіруге сәйкес нүктелерді нақты салу дағдысын меңгеру.

Кейбір теоремаларды геометриялық түрлендірулермен дәлелдеп көрейік.

Теорема 1. Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 180° тең. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы оған іргелес емес ішкі бұрыштарының қосындысына тең. Демек, ол осы ішкі бұрыштардың әрқайсысынан үлкен болады.

Дәлелдеу. Геометриялық түрлендірулер әдісін қолданамыз.

Берілген: $\triangle ABC$ үшбұрышы, оның α, β, γ бұрыштары.

Бірінші қадам. BC қабырғасының ортасы M нүктесін белгілейміз. $\triangle ABC$ үшбұрышын M нүктесінің айналасында 180° бұрышқа бұрамыз. Жарты бұрылыстың қасиеті бойынша $B'=C$, $C'=B$ орындалады. Бұрау изометриялық түрлендіру болғандықтан, $\beta'=\beta$. Вертикаль бұрыштардың теңдігі бойынша $BA' \parallel AC$ түзулері параллель болады.

Екінші қадам. $\triangle ABC$ үшбұрышын белгілі бір вектор бойынша параллель көшіреміз. Параллель көшірулердің композициясының қасиеттері бойынша:

- A, B, B' нүктелері бір түзудің бойында орналасады (коллинеарлық);
- AC түзуінің бейнесі B нүктесі арқылы өтетін және AC -ға параллель түзу болады;
- $BA'=AC$ теңдігі орындалады (параллель көшіру қашықтықты сақтайды).

Осыдан $C'=A'$ екендігі шығады.

1-сурет

Қорытынды. A, B, B' нүктелері бір түзудің бойында жатқандықтан, $\angle ABB' = 180^\circ$. Түрлендірулер бұрыштарды сақтағандықтан:

$$\alpha' + \beta' + \gamma = \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Сыртқы бұрышқа келетін болсақ, құрылымнан көріп отырғанымыздай, $\angle CBV' = \alpha + \beta$. Бұл өрнектен сыртқы бұрыштың α және β бұрыштарының әрқайсысынан үлкен екендігі тікелей шығады.

Теорема 2. Төртбұрыштың екі қабырғасы тең және параллель болса, онда бұл төртбұрыш параллелограмм болады.

Дәлелдеу. $ABCD$ төртбұрышы берілсін, мұнда $AB \parallel DC$ және $AB=DC$ (2-сурет). Төртбұрыштың параллелограмм екенін дәлелдеу үшін $AD \parallel BC$ екенін көрсетуіміз керек.

2-сурет

BD диагоналін жүргізіп, оның ортасын М арқылы белгілейік. Енді М нүктесі төңірегінде 180° бұрылыс түрлендіруін қарастырайық.

Бұл түрлендіру кезінде В нүктесі D нүктесіне көшеді (М - BD-ның ортасы болғандықтан) және D нүктесі В нүктесіне көшеді.

180° бұрылыс параллельдікті сақтайтын изометриялық түрлендіру болғандықтан, ВА сәулесінің бейнесі АВ-ға параллель болуы керек. Бұл бейне D нүктесінен өтеді (себебі $B \rightarrow D$), сондықтан ол DC сәулесімен дәл келуі тиіс ($DC \parallel AB$ шарты бойынша).

$AB=DC$ теңдігін ескерсек, А нүктесі С нүктесіне көшеді. Изометрияның өзара бірмәнділігінен $C \rightarrow A$ екені шығады.

Осылайша, М нүктесі төңірегіндегі 180° бұрылыс төртбұрыштың төбелерін $A \leftrightarrow C$ және $B \leftrightarrow D$ түрінде алмастырады. Бұл ABCD төртбұрышының центрлік симметриясы бар екенін білдіреді, ал мұндай қасиет тек параллелограмға тән.

Демек, $AD \parallel BC$, яғни ABCD параллелограмм болады.

Осылайша, геометриялық түрлендірулер арқылы теоремаларды дәлелдеу әдістері математикалық дәлелдеменің тиімді тәсілі ғана емес, сонымен қатар оқушылардың кеңістіктік және логикалық ойлауын, математикалық мәдениетін қалыптастыратын құрал болып табылады. Мұндай әдістерді қолдану мұғалімге оқытуды формализмнен шығарып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыратын зияткерлік тәжірибе ретінде ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Сондықтан, геометриялық түрлендірулер әдістерін оқу үдерісіне енгізу — заманауи геометрия сабағының маңызды элементі болып табылады. Бұл әдістер құзыреттілікке бағытталған тәсілді жүзеге асыруға және оқушылардың түсінігін тереңдетуге ықпал етеді. Болашақ математика мұғалімдерін кәсіби даярлау барысында оларды дәлелдеуде түрлендірулерді қолдануға үйрету қажет. Сонымен қатар, бұл әдістерді оқыту үдерісінде тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін әдістемелік дағдыларды қалыптастыру да аса маңызды.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Жұбаев Қ. Геометрияны оқыту әдістемесі. – Алматы: РБК, 1992. - 132 б. 44 Рахымбек Д. Мектеп геометрия (планиметрия) курсы оқыту әдістемесі. – Алматы: Эверо, 2015. - 320 б.
2. Хевсокова, М. Ю. Особенности методики изучения геометрических преобразований пространства в условиях профильного обучения // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. – 2011. - № 1. – с. 168–172.
3. Мерзляк А. Г. Геометрия: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. Издательский центр Москва: «Вентана-Граф», 2014. – 242 с.